

**СПЕЦИФИКА КОНСУЛЬТАТИВНО-ПРОСВЕТИТЕЛЬСКОЙ
ЛОГОПЕДИЧЕСКОЙ РАБОТЫ С СЕМЬЕЙ РЕБЕНКА С ОБЩИМ
НЕДОРАЗВИТИЕМ РЕЧИ**

**THE SPECIFICS OF CONSULTATIVE AND EDUCATIONAL SPEECH
THERAPY WORK WITH THE FAMILY OF A CHILD WITH GENERAL
SPEECH UNDERDEVELOPMENT**

КОЛОНЦОВА ВИКТОРИЯ АНДРЕЕВНА,
*ГБОУВО РК «Крымский инженерно-педагогический университет
имени Февзи Якубова».*

KOLONTSOVA VICTORIA ANDREEVNA,
"Crimean Engineering and Pedagogical University named after Fevzi Yakubov".

В статье рассматривается проблема увеличения количества детей с дефектами речи. Отмечена необходимость совместной работы учителя-логопеда и родителей по предупреждению и коррекции речевых нарушений у дошкольников. Проанализировано одно из основных направлений работы учителя-логопеда – систематическое консультирование родителей по передаче знаний, формированию соответствующих представлений и практических умений в области развития речи ребенка. Сделан вывод о значимости такого фактора, как активное и целенаправленное привлечение семьи к участию в обучении ребенка.

The article deals with the problem of increasing the number of children with speech defects. The necessity of joint work of a speech therapist teacher and parents on the prevention and correction of speech disorders in preschoolers was noted. One of the main areas of work of a speech therapist teacher is analyzed - systematic counseling of parents on the transfer of knowledge, the formation of appropriate ideas and practical skills in the field of speech development of a child. The conclusion is made about the importance of such a factor as the active and purposeful involvement of the family in the child's education.

Ключевые слова: *общее недоразвитие речи, коррекционная логопедическая работа, консультативно-просветительская работа, младший дошкольный возраст, дошкольное образовательное учреждение, нарушения речи, речевое развитие.*

Key words: *general underdevelopment of speech, correctional speech therapy, consultative and educational work, younger preschool age, preschool educational institution, speech disorders, speech development.*

Актуальность данного исследования обусловлена тем, что с каждым годом увеличивается количество детей с общим недоразвитием речи. Для полноценного речевого развития и коррекции необходимо тесное и продуктивное взаимодействие логопеда, ребенка и его семьи.

Все больше растет понимание семьи как фактора, определяющего не только развитие ребенка, но и развитие всего общества. Семье нужно оказывать помощь в развитии и воспитании детей. Каждому родителю нужно учиться принимать своего ребенка таким, какой он есть, управлять взаимоотношениями с ребенком, и одной из главенствующих задач, стоящих

перед учителем-логопедом, является взаимодействие с семьей для обеспечения полноценного речевого развития каждого ребенка.

Основная часть.

С первых дней общение становится для человека основной формой его жизнедеятельности. Фундаментом формирования общения ребенка с окружающим миром вступает определенный уровень развития сенсорных и моторных процессов в их тесной связи с развитием речи [4, с. 70]. Этапы развития общения у нормально развивающегося ребенка и ребенка с отклонениями идут в соответствии с одними и теми же закономерностями, но если эти закономерности нарушаются, речевая система ребенка формируется непоследовательно, что ведет к речевой патологии, исправить которую может логопед, опираясь на помощь и поддержку родителей.

Семья – первая ступень овладения ребенком родным языком – средством и источником эстетического, интеллектуального, эмоционального развития ребенка, формирования его гармоничной личности. Еще Л.С. Выготский говорил о том, что наиболее благоприятная атмосфера общения создается родителями в семье. Где с первых дней рождения ребенка происходит полноценное развитие его личности, его социализация.

В настоящее время официально признано, что первыми педагогами детей являются их родители (Закон Российской Федерации «Об образовании», ст. 18, п. 1). Они обязаны заложить первые основы физического, нравственного и интеллектуального развития личности ребенка в раннем возрасте. Сегодня проблема заключается в том, что многие современные родители перекладывают свои функции воспитания на сотрудников образовательных учреждений, в том числе и логопедов. В последнее время вследствие повсеместного использования технических средств коммуникации, высокой занятости родителей наблюдается тенденция снижения качества общения между ребенком и взрослым. Отсутствие живого общения, это катастрофа подрастающего поколения. Поэтому в последние годы резко увеличилось количество детей дошкольного возраста с различными речевыми нарушениями. Доля детей с речевыми дефектами различной степени тяжести в массовых группах ДОО составляет около 65 %. Это статистика соответствует общероссийским показателям [7, с. 215]. Данный факт обуславливает необходимость оптимизации коррекционно-развивающей работы учителя – логопеда с семьей ребенка.

Известно, что успех коррекционно-оздоровительной работы с детьми дошкольного возраста с речевой патологией во много зависит от слаженности работы специалиста и семьи воспитанника. Каждый ребенок, имеющий те или иные отклонения в развитии, нуждается в эффективной и скоростной реабилитации, позволяющей ему преодолеть нарушения развития, при этом он должен справиться со своими трудностями в максимально короткие сроки, чтобы «догнать» своих сверстников, не имеющих отклонений в развитии. Это возможно лишь при оказании квалифицированной психолого-педагогической помощи детям с нарушением в развитии речи. Необходима разработка и внедрение в практику дошкольных организации эффективной модели взаимодействия с семьей (родителями, опекунами) с целью ее активного включения в процесс воспитания [8, с. 240] и создания на этой основе единого коррекционно-развивающего пространства, как в дошкольном образовательном учреждении, так и в домашних условиях.

Многие из родителей часто не имеют даже элементарных представлений о том, чем и как они могут помочь в данной ситуации. Не все родители способны грамотно, осознанно и основательно выполнять возложенные на них функции и нести ответственность за свои действия в процессе коррекционной работы.

Проблема формирования коррекционно-логопедической компетентности родителей дошкольников с речевыми нарушениями на современном этапе актуальна. Сотрудничество

педагогов, родителей на основе принципов партнерства, равенства, равнозначности и взаимного дополнения – важнейшая проблема современной образовательной ситуации.

На актуальность данного направления указывает и то, что с утверждением и введением в действие Федеральных государственных требований к структуре основной общеобразовательной программы дошкольного образования (Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации № 655 от 23 ноября 2009г.) изменяется форма и структура образовательной программы ДОУ и согласно пунктам 2.11, 2.12 в общий объем обязательной части Программы включается время (примерно от 2 до 3 часов) на взаимодействие с семьями детей по реализации основной общеобразовательной программы ДОУ и коррекционно-образовательной.

Для организации коррекционно-логопедической работы с семьями необходимо знать их особенности, а также трудности, с которыми им приходится сталкиваться. Например, в психологии еще не до конца сформировалось представление о роли родителей в этом процессе, их психологической готовности к взаимодействию с ребенком, имеющим речевые нарушения. Как правило, чем сложнее нарушения в развитии, чем чаще родители не могут принять сведения об их наличии у ребенка. Легкие же речевые нарушения часто не вызывают беспокойства у родителей, которые связывают как правило с возрастными особенностями, в сущности не владея знаниями о возрастных нормах развития речи.

Содержание работы с семьей по своей сути очень специфично, оно постоянно меняется под влиянием экономических, социально-культурных и других трансформаций в обществе [1, с. 352]. Сегодня семья рассматривается не как носитель социальной функции, а как субъект, имеющий собственное отношение к воспитательно-образовательной, коррекционной деятельности и к собственному месту в этой деятельности.

Одним из важнейших направлений в коррекционно-воспитательной деятельности логопеда является взаимодействие с родителями – как одно из условий оптимизации педагогического процесса и социализации ребенка, имеющего речевые нарушения. Очень важно сделать родителей активными участниками педагогического процесса, научить их адекватно оценивать и развивать своего ребенка. Во-первых, родители являются авторитетом для него, а во-вторых, они ежедневно могут закреплять навыки в непосредственном общении.

Значимость взаимодействия с родителями трудно переоценить. Необходимость их использования важна не только для педагогов, но, прежде всего, для родителей, чьи дети посещают дошкольное учреждение [2, с.120]. Поэтому очень важно ориентироваться в работе с семьей на субъектное межличностное общение учителя-логопеда и родителя, на признание приоритета интересов и личностных потребностей семьи в коррекционно-педагогическом просвещении и консультировании.

К основным задачам сотрудничества логопеда и родителей относятся формирование у них мотивации к коррекционной работе с детьми, разъяснения, как правильно развивать речь детей, поддерживать и закреплять речевые умения и навыки, полученные на логопедических занятиях в дошкольных учреждениях.

Формы работы с семьей многогранны. Выделяют традиционные формы – индивидуальные беседы, сбор анамнестических данных, анкетирование, заочные консультации, выступление на родительских собраниях, организация библиотеки для родителей, открытые логопедические занятия; а также и современные – индивидуальный видео-журнал ребенка, выпуск газет для родителей и детей с видео приложением, оформление шпаргалок и буклетов для родителей, страничка логопеда на сайте ДОУ.

Применение традиционных и новых с привлечением инновационных форм работы способствует повышению компетентности родителей в вопросах коррекции речевого развития дошкольников и значительно сказывается на эффективности всей логопедической работы по устранению речевых нарушений.

Таким образом, можно сделать вывод о том, что все эти формы хорошо себя зарекомендовали в логопедической практике [6, с. 204]., но результат возможен только в том случае, если все участники педагогического процесса, имея общую цель, будут не только действовать согласовано, но и проявлять инициативу. Только такое совместное взаимодействие окажет влияние на коррекцию речевых нарушений и общее развитие ребенка. Специалистам образовательных учреждений необходимо обладать собственными профессионально компетентными представлениями о содержании различных видов помощи родителям, а также о формах, методах ее оказания, всесторонне изучать семью, отслеживать результаты и вносить необходимые изменения.

При всем разнообразии форм проведения работы с родителями главными остаются следующие принципы: систематичность проведения работы; целевое ее планирование; ориентированность на конечную цель; учет родительских социально-психологических установок и их коррекция в ходе взаимодействия. Активизация эмоционального, воспитательного, реабилитационного потенциала семьи и включение ее как полноправного партнера в коррекционно-образовательный процесс [3, с. 47] помогает решить важную проблему успешной интеграции и социализации ребенка с общим недоразвитием речи в обществе.

Для обеспечения благоприятных условий жизни и воспитания ребенка, формирование основ полноценной, гармоничной личности необходимо укрепление и развитие тесной связи и взаимодействия педагога-логопеда и семьи. Основная цель всех форм и видов взаимодействия [5, с. 282] педагогов с семьей – установление доверительных отношений между детьми, родителями и логопедом, необходимость потребности делиться друг с другом своими проблемами и совместно их решать .

Сотрудничество семьи, учителя-логопеда, воспитателей становятся все более востребованными. Педагоги используют новые формы работы с родителями. В результате их внедрения позиция родителя меняется на более активную и вовлеченную в коррекционно-воспитательный процесс. Вовлечение родителей в коррекционный процесс помогает повысить уровень саморазвития и заинтересованности, которые они приобретают, благодаря работе преподавателя.

Таким образом, партнерство логопеда и родителей в создании единого коррекционно-развивающего пространства обеспечивает ребёнку успешную социализацию среди сверстников. Описанные формы работы с родителями применяются учителем-логопедом, наполняясь новым содержанием в соответствии с требованиями, предъявляемыми к образованию и воспитанию детей дошкольного возраста.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Айдарова Л.И. Формирование лингвистического отношения к слову у младших школьников // Вопросы психологии / Б.М. Теплов, В.Н. Колбановский, Ф.А. Сохин. 1964. №5 сентябрь-октябрь. С.55-72.
2. Фотекова Т.А., Ахутина Т.В. Диагностика речевых нарушений школьников с использованием нейропсихологических методов. М., 2002. 136 с.
3. Буковкина Н.И. Преодоление дисграфии, обусловленной нарушением языкового анализа и синтеза у учащихся с задержкой психического развития / Практическая психология и логопедия. 2014, № 2. С. 47-51.
4. Горчакова А.М. Формирование фонематических процессов у детей с нарушениями речи // Современные тенденции специальной педагогики и психологии: Научные труды Всероссийской научно-практической конференции «Современные тенденции специальной педагогики и психологии» Самара, СГПУ, 2013. С.70-83.
5. Талызина Н.Ф. Педагогическая психология. М.: Издат. центр «Академия», 2005. 288 с.
6. Филичева Т.Б., Чевелева Н.А., Чиркина Г.В. Основы логопедии. М., 2009. 223 с.

7. Фомичева М.Ф. К вопросу о дисграфиях у детей. М., 2010. С. 254-259.
8. Цейтлин С.Н. Язык и ребёнок: Лингвистика детской речи. М.: Гуманит. изд. центр ВЛА-ДОС, 2010. 240с.

© Колонцова В.А., 2024.